

CRITICAL CHANGE LAB

**Demokratia- ja
kansalaiskasvatus:**

Opettajan opas

DOI: 10.5281/zenodo.18982243

www.CriticalChangeLab.eu

Teoksen toimittajat: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vasseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Käännös: Marianne Kinnula

Kuvitus: Stefan Eibelwimmer

Yhdessä Critical ChangeLab –konsortion kanssa

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä–JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen –lisens-

Haluamme esittää lämpimät kiitoksemme kaikille nuorille, nuorisotyöntekijöille, opettajille ja kansalaisjärjestöille, jotka olivat mukana toiminnassamme. Panoksenne teki Critical ChangeLabista elävän ja merkityksellisen – olitte hankkeen sydän. Ideanne, energianne ja avoin asenteenne sytyttivät kipinän, joka inspiroi meitä ja auttoi luomaan uutta. Olemme oppineet teiltä paljon ja saaneet jatkuvaa inspiraatiota tavastanne kuvitella, kyseenalaistaa ja rakentaa yhdessä. Kiitos, että olette kulkeneet kanssamme tätä polkua.

Critical ChangeLab on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti Eurooppa –tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen numerolla 101094217. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan/kirjoittajien omia eivätkä välttämättä heijasta Euroopan unionin tai Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) näkemyksiä. Euroopan unioni tai avustuksen myöntänyt viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

1 Johdanto	4
2 Pedagoginen lähestymistapa	6
2.2 Perustan luominen.....	7
2.3 Tiedon yhteinen rakentaminen.....	8
2.4 Visiointi.....	9
2.5 Käytännön toteutus	10
2.6 Yhteinen pohdinta	11
3 Menetelmät	12
3.1 Taiteelliset ja suunnittelumenetelmät	12
Visuaaliset menetelmät.....	12
Kerronnalliset menetelmät	13
Esitykselliset menetelmät.....	14
Suunnittelu- ja värkkäysmenetelmät	15
3.2 Tulevaisuusmenetelmät.....	17
3.3 Dialogiset ja keskustelevat lähestymistavat.....	18
3.4 Osallistuva tutkimus	19
3.5 Yhteisön kanssa toimiminen	20
4 Lisäresurssit	22
4.1 Kasvua tukevat työkalut	22
Yksilöille:	22
Organisaatioille:.....	22
4.2 Projektin tuotoksia.....	22
5 Hankkeesta	23
5.1 Critical ChangeLab Suomessa	23
5.2 Critical ChangeLab -hankekonsortio.....	23

1 Johdanto

Critical ChangeLab oli Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatiohanke (2023–2026), jossa käytettiin luovia lähestymistapoja 11-18-vuotiaiden nuorten demokratia- ja kansalaiskasvatukseen kymmenessä Euroopan maassa. Projektissa tarkasteltiin osallistavan tutkimuksen avulla nuorille merkityksellisiä teemoja ja kehitettiin nuorisolähtöisiä, joustavia menetelmiä ja toimintatapoja, joita opettajat voivat hyödyntää kouluissa sekä muissa oppimisympäristöissä, kuten nuorisotaloissa, museoissa, kirjastoissa, yhteisöverstaissa (makerspace) tai kesäleireillä.

Critical ChangeLab-hankkeen tavoitteet demokraattisessa pedagogiikassa ovat

- **Nuorten autonomian ja toimijuuden vahvistaminen** tukemalla nuorten kykyä tehdä perusteltuja päätöksiä ja toimia tavoitteellisesti omissa yhteisöissään
- **Aktiivisen osallistumisen edistäminen** luomalla oppijoille mahdollisuuksia osallistua demokraattisiin prosesseihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan yhteistyössä muiden kanssa.
- **Yksilöiden luottamuksen vahvistaminen** demokraattisissa konteksteissa toimimiseen auttamalla heitä kehittämään tietoa, arvoja, asenteita ja taitoja, joita tarvitaan rakentavaan vuoropuheluun, neuvotteluun ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun
- **Sosiaalisen osallisuuden tukeminen** kehittämällä oppijoiden valmiuksia tunnistaa ja haastaa syrjintää, edistää ihmisarvoa sekä kohdata erilaisuutta kunnioittavasti.
- **Elinikäiseen oppimiseen kannustaminen** erityisesti muodollisissa, epämuodollisissa ja arkielämän oppimisympäristöissä tapahtuvan demokratiaa tukevan kasvatuksen kautta.

Tästä oppaasta

Tämä opas esittelee tutkimuspohjaisesti kehitetyn pedagogisen mallin, jonka avulla opettajat voivat toteuttaa nuorten kanssa ”kriittisiä muutoslaboratoriota” (critical changelab). Kriittinen muutoslaboratorio on joustava ja osallistava oppimisprosessi, joka auttaa siihen osallistuvia tutkimaan kysymyksiä, jotka koskettavat heidän omaa elämänsä ja heille läheisiä yhteisöjä, tarkastelemaan kriittisesti demokratiaa ja valtaa näissä konteksteissa sekä toimimaan myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Malli ei nojaudu ennalta määrättyyn sisältöön tai opetussuunnitelmaan, vaan keskiössä ovat vuoropuhelu, yhteistyö, luovuus ja toiminta. Oppilaita rohkaistaan esittämään kysymyksiä, jakamaan kokemuksia sekä oppimaan yhdessä ja toisiltaan.

Kriittiset muutoslaboratoriot sopivat erityisen hyvin osaksi globaalikasvatusta tai kansalaiskasvatusta sekä näihin liittyviä oppiaineita, sillä ne yhdistävät paikalliset kokemukset laajempiin yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Kriittinen muutoslaboratorio prosessina tukee oppilaita tarkastelemaan eriarvoisuutta, haastamaan väärää tietoa ja kuvittelemaan oikeudenmukaisempia tulevaisuuksia samalla, kun se kehittää esimerkiksi kriittistä ajattelua, empatiaa, yhteistyötaitoja ja aktiivisen osallistumisen taitoja. Kriittisten muutoslaboratorioiden aiheet valitaan yhdessä oppilaiden

kanssa, ja aiheita ja toimintatapaa voidaan mukauttaa ikäryhmän tarpeiden, käytettävissä olevan ajan ja opetussuunnitelman tarpeiden perusteella.

Mahdollisia aloitusaiheita oppilasryhmille ovat esimerkiksi:

- Eriarvoisuus arjessa (esim. koulutus, asuminen, sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus tai maahanmuutto)
- Äärioikeistolaisten aatteiden nousu ja niiden leviäminen verkossa ja sen ulkopuolella
- Sosiaalisessa mediassa esiintyvä väärä ja harhaanjohtava tieto sekä sen vaikutus demokratiaan
- Teknologia, data ja valta (esim. järjestelmällinen valvonta, algoritmit, tekoäly, digitaalinen syrjäytyminen)
- Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja kehen ympäristönmuutos vaikuttaa eniten
- Nuorten ääni päätöksenteossa koulussa, paikallisella tai kansallisella tasolla
- Representaatio mediassa; edustus ja näkyvyys – kenen tarinat kuullaan tai jätetään huomiotta
- Yhteiskuntaan kuulumisen kokemus, identiteetti ja syrjäytyminen monimuotoisissa yhteiskunnissa
- Kaupunki- tai maaseutuympäristöjen uudelleensuunnittelu osallistavammiksi ja kestävämmiksi – ottaen huomioon ilmastokestävyyden, pääsyn julkisiin tiloihin ja niin ihmisten kuin muiden kuin ihmisten tarpeet

Nämä aiheet toimivat vain lähtökohtana työskentelylle. Oppilaita kannustetaan hiomaan aiheita, yhdistämään niitä omiin kokemuksiinsa ja tutkimaan heille merkityksellisimpiä kysymyksiä.

2 Pedagoginen lähestymistapa

Kriittinen muutoslaboratorio -oppimisprosessi on jaettu viiteen päävaiheeseen:

1. **Perustan luominen** – aloittaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen
2. **Tiedon yhteinen rakentaminen** – ideoiden tutkailu ja toisilta oppiminen
3. **Visiointi** – uusien mahdollisuuksien tai ratkaisujen kuvitteleminen
4. **Käytännön toteutus** – asioiden kokeileminen
5. **Yhteinen pohdinta** – kokemusten reflektointi ja niistä oppiminen

Nämä vaiheet muistuttavat monelle opettajalle jo tuttuja lähestymistapoja, kuten tutkivaa oppimista tai projektipohjaista oppimista. Keskeinen ajatus näissä kaikissa on, että oppijat ovat aktiivisessa roolissa: heidän uteliaisuutensa, motivaationsa ja valintansa ohjaavat oppimista.

Vaikka prosessi noudattaa viittä päävaihetta, se on **joustava eikä etene tiukasti vaihe vaiheelta**. Vaiheet voivat limittyä tai niihin voidaan palata tarvittaessa. On erityisen tärkeää aloittaa *perustan luomisella*, jotta osallistujat hahmottavat kriittisen muutoslaboratorion tarkoituksen ja toimintatavan, ja päättää työskentely *yhteiseen reflektointiin*, joka auttaa oppijoita jäsentämään, mitä on tehty. Siirtyminen vaiheesta toiseen tapahtuu sen mukaan, milloin osallistujat kokevat olevansa valmiita – ei ennalta määrätyn aikataulun mukaan.

Kriittiset muutoslaboratoriot perustuvat ajatukseen, että **demokratiaa opitaan tekemällä**. Tämä tarkoittaa sitä, että oppijoille annetaan riittävästi aikaa työskennellä yhdessä merkityksellisellä tavalla. Pidemmät tai toistuvat tapaamiset mahdollistavat luottamuksen rakentumisen, ideoiden kehittymisen ja reflektoinnin. Syvempi vuorovaikutus auttaa oppijoita harjoittelemaan yhteistyötä, jaettua päätöksentekoa ja erilaisten näkökulmien kunnioittamista.

Kriittisten muutoslaboratorioiden ohjaaminen keskittyy **aktiivisen osallistumisen ja yhteistyön** tukemiseen. Ohjaajan tehtävä on tukea avointa vuoropuhelua, tehdä prosessista selkeä ja osallistava sekä varmistaa, että jokaisen ääni pääsee kuuluviin. Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka tuntuu yhteiseltä eikä ylhäältä ohjatulta.

Kuva 1. Kriittinen muutoslaboratorio -malli demokraattisen pedagogiikan edistämiseksi

2.2 Perustan luominen

Kuva 2. Nuoret luomassa perustaa kriittisessä muutoslaboratoriossa työskentelylle (Critical Changelab: European Alternatives)

Perustan luomisen vaihe auttaa ryhmää toimimaan hyvin yhdessä. Se esittelee kriittisen muutoslaboratorion idean ja tavoitteet ja keskittyy arjen demokratiaan sekä käytännön asioihin. Vaiheen tärkein tavoite on saada osallistujat tuntemaan olonsa mukavaksi ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja valmiutta yhteistyöhön.

Tämä vaihe on tärkeä ryhmän dynamiikan kannalta: se lujittaa osallistujien keskinäistä luottamusta, selkeyttää yhteiset odotukset ja vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta ennen kuin siirrytään syvempään työskentelyyn. Tärkeimpänä päämääränä on luoda **turvallinen ja osallistava ympäristö**, jossa jokainen uskaltaa tuoda ajatuksensa esiin, kysyä rohkeasti ja osallistua tasavertaisesti keskusteluun.

Perustan luomisvaiheen keskeiset elementit:

- **Prosessin esittely:** Osallistujat tutustuvat toisiinsa ja saavat selkeän käsityksen siitä, miksi he ovat mukana. Jokainen voi kertoa omista kiinnostuksen kohteistaan, motivaatiostaan ja toiveistaan ryhmän toimintaa kohtaan. Ohjaajat avaavat rehellisesti oman roolinsa ja tavoitteensa, mikä rakentaa avoimuutta, luottamusta ja tasa-arvoisen ilmapiirin, jossa jokainen voi kokea olevansa arvostettu osa ryhmää – vallan sijaan yhteisöllisyys ohjaa toimintaa.
- **Turvallisen tilan luominen yhdessä:** Ryhmä sopii siitä, mikä tekee tilasta kunnioittavan ja tervetulleeksi toivottavan. Tällaisia asioita ovat yhteiset arvot, tavat kuunnella toisia ja erimielisyyksien käsittely. Näistä säännöistä yhdessä sopiminen luo myönteisen sävyn tulevalle työskentelylle.

2.3 Tiedon yhteinen rakentaminen

Kuva 3. Nuoret osallistumassa kriittiseen muutoslaboratorioon Ars Electronica -festivaalilla 2025 (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Tässä vaiheessa osallistujat **päyttävät yhdessä, mihin kriittinen muutoslaboratorio keskittyy** ja alkavat syventää aihetta. Painopiste on nuorten arjessa merkityksellisissä kysymyksissä, erityisesti sellaisissa, joissa on näkyvillä jännitteitä, haasteita tai erimielisyyksiä.

Osallistujat rakentavat yhteistä ymmärrystä jakamalla kokemuksiaan, esittämällä kysymyksiä ja tarkastelemalla erilaisia näkökulmia. Tavoitteena ei ole tarjota valmiita

vastauksia, vaan auttaa oppijoita tutkailemaan kriittisesti demokratian, vallan ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Tiedon yhteisen rakentamisen keskeiset elementit:

- **Aiheen määrittely yhdessä:** Ryhmä sopii kriittisen muutoslaboratorion pääteemasta niin, että jokainen kokee omistajuutta aiheeseen liittyen.
- **Lähtökohtana henkilökohtainen kokemus:** Osallistujat yhdistävät aiheen omaan elämäänsä. Nämä henkilökohtaiset kokemukset tekevät monimutkaisista ajatuksista helpommin ymmärrettäviä ja keskusteltavia.
- **Erialaisten näkökulmien tutkiminen:** Oppijat katsovat omien näkemystensä ulkopuolelle olemalla vuorovaikutuksessa muiden äänien, tiedon tai luovien tuotosten (kuten media, vierailevat puhujat tai vierailut) kanssa.
- **Vallan ja eriarvoisuuden tarkastelu:** Ryhmä tarkastelee yhdessä, mikä muovaa tutkittavana olevaa aihetta – kenellä on valtaa, kenellä ei ja miksi – yhdistäen henkilökohtaiset kokemuksensa laajempiin sosiaalisiin malleihin.

2.4 Visiointi

Kuva 4. Nuorten kriittisessä muutoslaboratoriossa tuottamia tulevaisuuden uutisia (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

Visiointivaihe keskittyy mielikuvitukseen ja mahdollisuuksiin. Osallistujia rohkaistaan ajattelemaan pidemmälle kuin ”miten asiat ovat”, ja tutkimaan ”mitä voisi olla”. He kyseenalaistavat oletuksia ja kokeilevat rohkeita tai epätavanomaisia ideoita tulevaisuudesta. Tässä vaiheessa oppijat ymmärtävät, ettei tulevaisuus ole ennalta määrätty – se rakentuu niistä valinnoista, joita tehdään tässä hetkessä. Vaihtoehtojen kuvittelu nähdään tässä tärkeänä taitona muutoksen luomisessa.

Visioinnin keskeiset elementit:

- **Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhdistäminen:** Osallistujat tutkivat, miten menneet kokemukset, nykytilanteet ja tulevaisuuden toiveet liittyvät toisiinsa.
- **"Entä jos?" -ajattelun käyttäminen:** Oppijat luovat spekulatiivisia ideoita tai skenaarioita, jotka kyseenalaistavat olemassa olevat ajattelutavat ja korostavat pinnan alle piiloutuneita oletuksia siitä, miten asiat ovat tai niiden pitäisi olla.
- **Vaihtoehtojen kuvitteleminen:** Ryhmä kehittää ideoita oikeudenmukaisemmasta ja kestävämmästä tavasta järjestää yhteiskunta ja elää osana sitä, vahvistaen ajatusta siitä, että muutoksen tekeminen on aito mahdollisuus.

2.5 Käytännön toteutus

Figure 5. Kriittisen muutoslaboratorion osallistujien ideoima teatteriesitys Lesvoksella, Kreikassa (Critical ChangeLab: LATRA)

Tämä vaihe keskittyy **ideoiden muuttamiseen teoiksi**. Osallistujat työskentelevät yhdessä testatakseen ideoitaan käytännön toiminnan, pienten projektien tai luovien interventioiden kautta. Painopiste on oppimisessa tekemisen kautta. Toiminta voi olla pientä ja paikallista, mutta se auttaa näyttämään, miltä muutos voi näyttää todellisessa elämässä. Tärkeää on, että tässä vaiheessa arvostetaan kokeilua – asioiden testaamista, virheistä oppimista ja ideoiden muokkaamista.

Käytännön toteutuksen keskeiset elementit:

- **Suunnittelu ja prototyyppi:** Osallistujat luovat ja testaavat ideoita, kuten kampanjoita, taideteoksia, tapahtumia tai muita pienimuotoisia toimia.
- **Jakaminen ja keskustelu:** Ideoita jaetaan muiden kanssa esitysten, esitysten tai keskustelujen kautta. Palaute auttaa osallistujia parantamaan ideoitaan ja oppimaan yhdessä.

2.6 Yhteinen pohdinta

Kuva 6. AI Ambassador -ohjelman osallistajat pohtivat kokemuksiaan kriittisessä muutoslaboratoriossa (Critical ChangeLab: Oulun Yliopisto)

Pohdinta kulkee **läpi koko prosessin**, eikä ole pelkästään prosessin viimeinen vaihe. Se auttaa osallistujia ajattelemaan, mitä he oppivat, miten he työskentelevät yhdessä ja miten heidän ajattelunsa muuttuu. Pohdinta tehdään yhdessä ja se tukee demokraattisia taitoja, kuten kuuntelemista, avoimuutta ja yhteistä päätöksentekoa. Pohdinta auttaa osallistujia tunnistamaan edistystä, kohtaamaan haasteet ja suunnittelemaan seuraavia askeleita.

Yhteisen pohdinnan keskeiset elementit:

- **Jatkuva arviointi:** Säännölliset välietapit auttavat ryhmää huomaamaan, mikä toimii, mikä tuntuu epäselvältä ja mitä pitäisi mahdollisesti muuttaa.
- **Yhteinen loppupohdinta:** Osallistujat tarkastelevat kokemustaan prosessista kokonaisuutena, jakavat oivalluksia ja tunnustavat oppimisen ja ponnistelut lopputuloksen saavuttamiseksi.
- **Seuraavista askeleista päättäminen:** Ryhmä sopii siitä, mitä tehdään seuraavaksi – tämä voi olla henkilökohtaisia toimia, ideoiden jakamista muiden kanssa tai työn jatkamista tulevilla istunnoilla.

3 Menetelmät

Demokraattista pedagogiikkaa edistävä kriittinen muutoslaboratorio -malli pohjautuu (i) taiteen ja muotoilun, (ii) tulevaisuuden tutkimuksen, (iii) dialogisen oppimisen, (iv) osallistavan tutkimuksen ja (v) yhteisöllisen toiminnan käytäntöihin. Näitä esitellään alla lyhyesti ja havainnollistetaan esimerkeillä. Menetelmien tarkemmat kuvaukset sekä ohjeet niiden soveltamiseen luokahuoneessa löytyvät osoitteesta <https://doi.org/10.5281/zenodo.18968957>

3.1 Taiteelliset ja suunnittelumenetelmät

Kriittisissä muutoslaboratorioissa visuaaliset, kerronnalliset, esitykselliset ja värkkäämiseen perustuvat menetelmät auttavat osallistujia tutkimaan erilaisia tapoja hahmottaa ja ymmärtää maailmaa. Nämä luovat käytännöt tarjoavat myös ilmaisumuotoja, jotka menevät tekstin ja puheen ulkopuolelle, tehden osallistumisesta saavutettavampaa ja osallistavampaa. Alla on esimerkkejä menetelmistä, joita käytämme kriittisissä muutoslaboratorioissa:

Visuaaliset menetelmät

- **Kollaasi:** Taiteellinen tekniikka, jossa erilaisia materiaaleja, kuten valokuvia, paperia, kangasta tai digitaalisia elementtejä, yhdistetään ja kerrostetaan yhdelle pinnalle luoden yhtenäisen kokonaisuuden tietyn aiheen ympärille.
- **Piirtäminen ja luonnostelu:** Kuvien tuottaminen käsin käyttäen viivoja ja muotoja ideoiden, esineiden tai näkymien esittämiseen.
- **Kartoitus:** Erilaisten aspektien, kuten tunteiden, käsitteiden tai suhteiden, kuvaaminen graafisen esityksen avulla.

Kuva 7. Osallistujat kartoittavat kiinnostuksen kohteita luomalla tunnelmatauluja (mood board) suodatuskuplista (Critical Changelab: Waag)

Kuva 8. Nuorten kollaasitekniikalla luomia kanta-aottavia julisteita (Critical ChangeLab: Tactical Tech)

Kuva 9. Paikalliset ja pakolaislapset työskentelevät sekaryhmässä luovassa työpajassa; he tutkivat oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta hyödyntäen piirtämistä, roolileikkiä ja tarinankerrontaa (Critical ChangeLab: LATRA)

Kerronnalliset menetelmät

- **Meemit:** Hauskojen tai samaistuttavien kuvien, videoiden tai tekstin tuottaminen; tavoitteena on jakaa idean tai viesti, jonka toiset voivat helposti ymmärtää ja levittää verkossa eteenpäin.
- **Podcastit:** Sellaisten ääniohjelmien luominen, joita ihmiset voivat kuunnella verkossa tai

ladata itselleen. Yleensä podcastit sisältävät jaksoja, jotka käsittelevät eri aiheita tai tarinoita.

- **Pienlehdet** (zinet): Osallistujien itse julkaisemien lehtisten laatiminen.

Kuva 10. Osallistujat työskentelevät podcast-jaksojensa parissa Ars Electronica Centerin äänitysstudioissa (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Kuva 11. Esimerkki pienlehdessä, jonka aiheena on ruokahävikki (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Esitykselliset menetelmät

- **Kuvateatteri:** Osallistujat käyttävät kehoaan luodakseen still-kuvia, jotka edustavat

ideoita, tunteita tai tilanteita, keinona tutkia ja keskustella niistä.

- **Roolipeli:** Interaktiivisia harjoituksia, joissa osallistujat esittävät hahmoja tai tilanteita harjoitellakseen taitojaan, tutkiakseen ideoita tai ratkaistakseen ongelmia realistisella tavalla.
- **Sorrettujen teatteri:** Esittävä menetelmä, jossa osallistujat näyttelevät ongelman ja keskustelevat ja testaavat yhdessä yleisön kanssa erilaisia ratkaisuja ongelmaan.

Kuva 12. Lapset tuottamassa videoita (Critical ChangeLab: European Alternatives)

Suunnittelu- ja värkkäysmenetelmät

- **Aivoriihi ja nopea ideointi:** Aktiviteetti, jossa tuotetaan ideoita nopeasti, tavoitteena osallistujien luovuuden edistäminen
- **3D-mallinnus:** Prosessi, jossa tietokoneella luodaan kolmiulotteisia esineitä tai kohtauksia, joita voidaan tarkastella ja tutkia mistä tahansa kulmasta
- **Prototyypointi:** Yksinkertaisten mallien tai versioiden rakentaminen tuotteesta tai ideasta niiden toiminnan testaamiseksi ennen lopullisen version tekemistä

Kuva 13. Artefaktin suunnittelu ensin paperilla ja myöhemmin Inkscape-ohjelmistolla ja leikkaaminen laserleikkurilla (Critical ChangeLab: Oulun Yliopisto)

Kuva 14. Oppilaiden kehittämiä pelejä – "Perspektiivipeli" (vasemmalla) ja "Feikki vai aito" (oikealla) (Critical ChangeLab: Waag)

Kuva 15. 3D-suunnittelua tekemässä (Critical ChangeLab: Kersnikova)

3.2 Tulevaisuusmenetelmät

Tulevaisuuteen suuntautuneet menetelmät ovat tehokkaita työkaluja, jotka auttavat nuoria kuvittelemaan demokratiaa uudelleen ja työskentelemään kohti toivottavampia tulevaisuuksia. Alla on valikoima esimerkkejä näistä menetelmistä:

- **Suunnittelufiktio:** Suunnittelukäytäntö, jossa tutkitaan ja kritisoidaan mahdollisia tulevaisuuksia provosoivien skenaarioiden avulla, joissa hyödynnetään suunniteltuja artefaktoja.
- **Tulevaisuusskenaariot:** Tulevaisuusvisioiden luominen kerronnan ja tarinankerronnan avulla.
- **Tulevaisuuskolmio:** Menetelmä tiettyyn ongelmaan liittyvien ajallisten tekijöiden kartoittamiseksi: tulevaisuuden vetovoima, nykyhetken työntövoima ja historian painolasti
- **Tulevaisuuspyörä:** Visuaalinen aivoriihityökalu, jolla kartoitetaan ympyrädiagrammia käyttäen trendin, tapahtuman tai päätöksen mahdolliset suorat ja epäsuorat seuraukset, jotta voidaan ymmärtää sen heijastusvaikutuksia tulevaisuuteen.
- **Historiallinen analyysi aikajanojen avulla:** Ajallisten esitysten luominen tietyn ongelman kehityksen tutkimiseksi.
- **Spekulatiivinen suunnittelu:** Suunnittelukäytäntö, joka on kehitetty monimutkaisten ongelmien potentiaalisten tulevaisuuksien kriittiseen tarkasteluun.

Kuva 16. Mahdollisimman epäoikeudenmukaisen koulun suunnitelma (Critical ChangeLab: Universitat de Barcelona)

Kuva 17. Osallistujat työskentelevät tulevaisuuskolmion kanssa (Critical ChangeLab: Oulun Yliopisto)

3.3 Dialogiset ja keskustelevat lähestymistavat

Dialogiin ja avoimeen keskusteluun perustuvat lähestymistavat auttavat osallistujia luomaan yhteisymmärrystä keskustelun ja erilaisten näkökulmien kautta. Alla on esimerkkejä kriittisissä muutoslaboratorioissa käytetyistä menetelmistä:

- **Akvaariokeskustelu:** Keskustelumuoto, jossa pieni ryhmä keskustelee sisäpiirissä ja muut tarkkailevat ulkopiiristä. Osallistujat voivat vaihdella kuuntelu- ja puheroolien välillä.
- **Viisi kertaa miksi:** Pienryhmäkeskusteluja, joissa tutkitaan ongelman juurisyitä ja ideoidaan mahdollisia ratkaisuja kysymällä toistuvasti ”miksi”, yleensä viisi kertaa.
- **Strukturoitu keskustelu:** Ohjattu keskustelu, jossa osallistujat noudattavat selkeitä sääntöjä, rooleja tai vaiheita, jotta voidaan varmistaa keskittynyt, tasapainoinen ja tarkoituksenmukainen keskustelu tietyistä aiheista.
- **Kävelyväittely:** Osallistujat ilmaisevat kantansa tiettyyn asiaan liikkumalla huoneessa eri paikkoihin

Figure 18. Viisi kertaa miksi - ruokahävikin syiden ja seurausten tunnistaminen (K Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

3.4 Osallistuva tutkimus

Kriittisissä muutoslaboratorioissa nuoret osallistuvat kanssatutkijoina ja auttavat aktiivisesti muokkaamaan tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -tuloksia. Alla on joitakin tekniikoita, joita käytetään tukemaan heidän osallistumistaan tutkimukseen:

- **Kollektiivinen etnografia:** Yhteistyöhön perustuva tutkimusmenetelmä, jossa ryhmä yhdessä tarkkailee, dokumentoi ja tulkitsee kulttuurisia tai sosiaalisia käytäntöjä rakentaakseen yhteistä ymmärrystä useista eri näkökulmista.
- **Yhteisökartoitus:** Osallistujat luovat visuaalisia karttoja tunnistaakseen paikallisia resursseja, haasteita ja suhteita omassa ympäristössään.
- **Puhuva kuva** (photovoice): Havainnointiin perustuva visuaalinen menetelmä, jossa nuoret käyttävät valokuvia kokemustensa, näkökulmiensa ja huolenaiheidensa dokumentointiin.

Kuva 19. Osallistujien suunnittelema huonoin mahdollinen kaupunki nuorten elää (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

3.5 Yhteisön kanssa toimiminen

Suhteiden rakentaminen paikallisiin yhteisöihin auttaa nuoria laajentamaan ymmärrystään yhteiskunnallisista haasteista ja tunnistamaan mahdollisuuksiaan aktiivisina toimijoina. Voit tukea näitä yhteyksiä esimerkiksi seuraavasti:

- **Asiantuntijoiden interventiot:** Ulkopuoliset asiantuntijat jakavat tietoa, näkemyksiä tai ohjausta syventääkseen nuorten ymmärrystä ja rikastuttaakseen keskustelua tietystä aiheesta.
- **Kenttävierailut:** Kokemuksellinen oppimismenetelmä, jossa osallistujat menevät reaali maailman ympäristöihin havainnoimaan, olemaan vuorovaikutuksessa ja yhdistämään teorian käytäntöön suoran kokemuksen kautta.
- **Osallistuminen kulttuuritapahtumiin:** Kokemuksellinen menetelmä, jossa nuoret osallistuvat taide- ja kulttuuriaktiviteetteihin pohtiakseen, tulkitakseen ja yhdistääkseen toisiinsa oppimisen ja luovan ilmaisun.
- **Mielipiteiden jakaminen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa:** Nuoret esittelevät näkemyksiään asiantuntijoille ja poliittisesti vaikutusvaltaisille sidosryhmille avointa keskustelua ja väittelyä varten.

Figure 20. Vierailu Punaisen Ristin ruokapankkiin ruokahävikkiä vähentävien ratkaisujen ymmärtämiseksi (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Koska jokainen kriittinen muutoslaboratorio on yksilöllinen – niiden teemat, kontekstit ja paikalliset tilanteet vaihtelevat, tässä oppaassa esiteltyjä menetelmiä ei ole tarkoitettu tiukasti kriittisen muutoslaboratoriomallin tietyissä vaiheissa käytettäväksi. Parempi tapa on valita kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät sen perusteella, mikä on haluttu tulos ja miten menetelmä soveltuu kyseisen kriittisen muutoslaboratorion työskentelyyn.

4 Lisäresurssit

4.1 Kasvua tukevat työkalut

Yksilöille:

MOOC Nuoret, demokratia ja teknologia: osallistavat menetelmät ja tiedostava maailmankatsomus, Oulun yliopiston tarjoama kaikille avoin englanninkielinen verkkokurssi

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Tämä ilmainen verkkokurssi auttaa sinua oppimaan käytännön tapoja tukea nuoria demokraattisen elämän muovaamisessa sekä verkossa että sen ulkopuolella. Paulo Freiren, Bell Hooksin ja Henry Giroux'n ajatuksiin pohjautuva kurssi esittelee käytännönläheisiä menetelmiä, tapaustutkimuksia ja luovia työkaluja kriittisen lukutaidon, tietoisuuden digitaalisista oikeuksista, ekologisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajattelun sekä teknologian osallistavan käytön vahvistamiseksi. Opettajille, nuorisotyöntekijöille, aktivisteille ja opiskelijoille suunniteltu kurssi tarjoaa joustavaa verkko-opiskelua seitsemän teemamoduulin, interaktiivisten materiaalien ja aktiviteettien avulla, joita voit soveltaa suoraan työssäsi. Kurssin suorittamalla voit ansaita 2 opintopistettä ja/tai digitaalisen oppimismerkkin. Kurssi on avoin kaikille, maksuton ja saatavilla englanniksi.

Organisaatioille:

Demokratiamittari - itsearviointityökalu virallisille ja epävirallisille oppimisympäristöille

<https://zenodo.org/records/13767190>

Tämä kyselylomake on suunniteltu itsearviointityökaluksi organisaatioille, jotka tarjoavat muodollista tai epämuodollista koulutusta. Sen tarkoituksena on auttaa pohtimaan, kuinka hyvin oppilaitos/oppimisympäristö tukee demokraattisia käytäntöjä tällä hetkellä ja tunnistamaan osa-alueita, joita on syytä vahvistaa tulevaisuudessa. Se on saatavilla kymmenellä eurooppalaisella kielellä: englanniksi, katalaaniksi, kroatiaksi, hollanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi, kreikaksi, sloveeniksi ja espanjaksi.

4.2 Projektin tuotoksia

Lisätietoja Critical ChangeLab -projektista ja projektissa tuotettuja materiaaleja löytyy seuraavista paikoista:

Projektin verkkosivut: criticalchangelab.eu

Zenodo data-arkisto: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 Hankkeesta

5.1 Critical ChangeLab Suomessa

Suomessa Critical ChangeLab -hanketta vetivät Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusryhmän ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen keskittyneet tutkijat. Mukana toteutuksessa oli myös Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkijoita. Oulun yliopisto toimi myös koko hankkeen koordinaattorina.

Lisätietoja hankkeesta Suomessa löytyy osoitteesta <https://interact.oulu.fi/critical-changelab> ja <https://www.oulu.fi/fi/projektit/critical-changelab>

Voit lukea hankkeesta lisää myös tästä artikkelista:

<https://www.oulu.fi/fi/uutiset/eurooppalainen-demokratia-kriisissa-nuorisossa-tulevaisuus>

Nuorten työskentelyä kuvataan projektista tehdyssä lehdistötiedotteessa:

<https://www.sttinfo.fi/tiedote/70957827/oululaiset-koululaiset-ja-tutkijat-ideoivat-digitaalisia-tyokaluja-rasismia-vastaan?publisherId=57858920&lang=fi>

Vaikka hankkeen EU-rahoitteinen vaihe on nyt päättynyt, voit ottaa yhteyttä professori Marianne Kinnulaan (marianne.kinnula@oulu.fi) keskustellaksesi siitä, miten kriittisiä muutoslaboratorioita voisi hyödyntää omassa oppimisympäristössäsi. Toivomme, että tätä lähestymistapaa hyödynnettäisiin ja levitettäisiin laajasti eri puolilla Suomea nuorten demokraattisen osallisuuden ja voimaantumisen vahvistamiseksi.

5.2 Critical ChangeLab -hankekonsortio

Critical ChangeLab -hankekonsortio kokosi yhteen eurooppalaisia organisaatioita, joita yhdistää sitoutuminen demokraattisen kulttuurin vahvistamiseen ja nuorten voimaannuttamiseen. Konsortion yhteinen tehtävä on ollut tukea nuoria demokratian tulevaisuuden uudelleenkuittelussa ja muovaamisessa luovien, kriittisten ja osallistavien toimintatapojen kautta.

CRITICAL CHANGE LAB

Euroopan unionin
rahoittama